

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², С.В. Онищенко²,
О.І. Білоус¹, Г.І. Танцура¹, П.В. Черниш²

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

НАПРУЖЕНИЙ СТАН ГУМОТРОСОВОГО ТЯГОВОГО ОРГАНА ПОРУШЕНОЇ СТРУКТУРИ З УРАХУВАННЯМ НЕЛІНІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДЕФОРМУВАННЯ ГУМОВОЇ ОБОЛОНКИ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², S. Onyshchenko²,
O. Bilous¹, H. Tantsura¹, P. Chernysh²

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

STRESS STATE OF RUBBER-CABLE TRACTIVE ELEMENT WITH BROKEN STRUCTURE AND CONSIDERING NONLINEAR DEPENDENCY OF RUBBER SHELL DEFORMATION

Мета. Встановлення закономірностей напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа з порушеною структурою з урахуванням нелінійної залежності модуля зсуву від деформацій гумової оболонки.

Методика. Побудова методами теорії композитних матеріалів та аналітичне розв'язання моделі гумотросового каната з порушеною структурою та модулем зсуву гуми, нелінійно залежним від деформацій.

Результати. Побудовано аналітичні залежності, які дозволяють визначати показники напружено-деформованого стану гумотросового каната з порушеною структурою та модулем зсуву гуми, залежним від деформації гуми. Сформульовано алгоритм визначення напруженого стану гумотросового каната з порушеною структурою та модулем зсуву гуми, залежним від деформації еластичних прошарків. Встановлено механізм зміни напруженого стану гумотросового каната з урахуванням нелінійно залежного від деформацій модулю зсуву гуми. Отримані вирази дозволяють визначати внутрішні сили навантаження тросів та їхні переміщення, що дає можливість розраховувати дотичні напруження матеріалу еластичної оболонки, що розташований поміж тросами, які прямо пропорційні тангенсу кута її зсуву.

Наукова новизна. Визначено характер зміни параметрів напружено-деформованого стану гумотросового каната з порушеною структурою з урахуванням нелінійної залежності модуля зсуву від деформацій гумової оболонки.

Практична значущість. Урахування нелінійно залежного модуля зсуву гуми дає можливість деталізувати закономірності основних параметрів напружено-деформованого стану гумотросового каната та дозволяє врахувати вплив цього явища на міцність каната, а також уточнити прогнозування напруженого стану каната з розривом неперервності тросів та забезпечити можливість підвищення безпеки використання гумотросових канатів, зокрема за використання в якості вантових канатів на капітальних спорудах.

Ключові слова: плоский гумотросовий канат, напружено-деформований стан, математична модель, модуль зсуву гуми, деформації гумової оболонки, розрив троса, міцність каната, міжтросовий прошарок гуми, суміжність з ушкодженням, ділянка нелінійності модуля, ділянка місцевих збурень, смуга каната з ушкодженням.

Вступ. Гумотросові канати використовуються в підйомних машинах. Вони мають значні довжини. Конвеєрні стрічки замкненої форми створюють шляхом з'єднання кінців стрічок. В таких з'єднаннях троси кінців стрічок взаємодіють через гумові прошарки та механічно не з'єднані. В канатах в процесі використання накопичуються ушкодження. Одним з таких ушкоджень є розрив одного з тросів. Розриви суцільності тросів, наявність тросів, що не мають продовження, відповідно до принципу Сен-Венана, є джерелами збурення напружено-деформованого стану каната, стрічки.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Міцність каната в перерізі розриву неперервності троса значно менша [1–7], менша вона і в стикових з'єднаннях [8, 9]. В роботі [10] напружено-деформований стан просторових конструкцій, армованих паралельними елементами, запропоновано визначати шляхом електричного моделювання. Спосіб визначення характеристик матеріалів з системою регулярно розташованих паралельних елементів армування запропонована в статті [11]. Досвід свідчить про нелінійну залежність напружень в пружних матеріалах від їх деформацій. Не є винятком і гума. Гумові прошарки в гумотросових канатах забезпечують зв'язок тросів, визначають механізм перерозподілу сил проміж тросами, чим впливають на експлуатаційні характеристики каната. В наведених роботах питання нелінійного закону деформування гуми не розглядалося. Водночас воно становить собою актуальну науково-технічну задачу урахування вказаної особливості при проектуванні та потоковому контролю стану підйомно-транспортних машин з гумотросовим тяговим органом. Її розв'язання дозволяють врахувати вплив характеру деформування гуми на міцність каната та забезпечують можливість підвищення безпеки використання гумотросових канатів.

Основний зміст роботи. Як правило, графік залежності напружень від деформацій має форму кривої лінії. Основним чинником виникнення напружень зсуву в гумових прошарках каната, стрічки є розрив неперервності тросів. Неперервність тросів має місце у разі розриву троса та в стикових з'єднаннях гумотросових стрічок та канатів. В з'єднаннях усі троси обох кінців сполучених стрічок не мають свого продовження. Розрив троса та кінець троса є джерелом збурення напружено-деформованого стану каната, стрічки. Відомі дослідження [2, 5, 6] показують, що деформації гуми мають місце практично лише в прошарках суміжних з тросом, що має розрив. Їх значення максимальні в перерізі порушення неперервності тросів та за експонентою зменшуються зі зростанням відстані від вказаного перерізу.

Визначення напружено деформованого стану з урахуванням вказаного характеру, зміни деформацій та з урахуванням нелінійної залежності переміщень зсуву від напружень зсуву гуми, складна математична задача. Спростимо її. Приймемо, що залежність напружень зсуву гуми від її деформацій кусочно лінійна та складається з двох частин. Як і в вище згаданих дослідженнях будемо вважати, що троси деформуються як стрижні. Гума сприймає лише напруження зсуву. Канат безмежно довгий, має M тросів та навантажений силою розтягу P . Трос за номером j має розрив неперервності. Переріз з розривом знаходиться на

значній відстані від країв каната. Модуль зсуву гуми прошарків, суміжних з ушкодженим тросом на довжинах l_0 , відмінний від відповідного модуля зсуву гуми решти прошарків. Лінійний розмір l_0 значно менший за довжину каната, на якій відбувається зміна напруженого стану внаслідок розриву троса. Вздовж каната спрямуємо вісь координат. Її початок ($x = 0$) розташуємо в перерізі розриву троса. Оскільки переріз ($x = 0$) є перерізом симетрії, то переміщення тросів симетричні. При цьому, перерізи усіх тросів, окрім кінців троса з ушкодженням, не переміщуються. Поміж кінцями ушкодженого троса утворюється зазор. Позначимо переміщення кінця ушкодженого троса U_0 .

Виокремимо частину довжиною l_0 ($0 \leq x \leq l_0$). Її будемо вважати першою. Другою будемо вважати частину, для якої ($x > l_0$). Першу частину каната поділимо на три смуги з незмінною кількістю тросів в кожній. До складу двох крайніх смуг внесемо смуги, що не мають ушкодженого троса. Їм надамо номери один та три. До складу другої смуги внесемо частину каната, що має ушкоджений трос та суміжні з ним троси.

Розглянемо вказані смуги як окремі стрічки. Характерною властивістю таких смуг каната є те, що поміж тросами смуг властивості еластичного матеріалу не змінні. Незмінним в нашому випадку є і модуль зсуву гуми в прошарках. Вказане дозволяє використовувати для смуг умови їх рівноваги та форми рішень [2] з урахуванням кількості тросів в смугах та властивостей еластичної оболонки. Складемо вирази, що дозволяють визначати внутрішні сили в тросах та їх переміщення. Для крайніх смуг вирази запишемо в подібних формах. У виразах використаємо додаткові індекси для позначення належності параметрів до однієї або іншої смуги каната. Врахуємо, що перерізи тросів крайніх смуг не пересуваються, коли $x = 0$.

Для смуги каната з номерами тросів ($1 \leq i \leq j - 1$)

$$p_{1,i} = E F \sum_{m=1}^{j-2} A_m \left(e^{\beta_{1,m}x} + e^{-\beta_{1,m}x} \right) \beta_{1,m} \cos(\mu_{1,m}(i-0,5)) + P, \quad (1)$$

$$u_{1,i} = \sum_{m=1}^{j-2} A_m \left(e^{\beta_{1,m}x} - e^{-\beta_{1,m}x} \right) \cos(\mu_{1,m}(i-0,5)) + \frac{P x}{E F}, \quad (2)$$

де i – номер троса в смузі, для першої ($1 \leq i \leq j - 2$); A_m, B_m – сталі інтегрування; E, F – відповідно, приведений модуль пружності на розтяг та площа поперечного

перерізу троса каната (стрічки); $\beta_{1,m} = \sqrt{\frac{2G_0 b}{(h-d)EF} [1 - \cos(\mu_{1,m})]}$; h – відстань

поміж тросами; b – товщина каната; d – діаметр троса; G – модуль зсуву еластичного (гумового) прошарку, що з'єднує троси.

Для другої смуги каната з номерами тросів ($j - 1 \leq i \leq j + 1$) маємо

$$p_{2,i} = E F \sum_{m=1}^2 \left(A_{m+j-2} e^{\beta_{2,m}x} - B_{m+j-2} e^{-\beta_{2,m}x} \right) \beta_{2,m} \cos(\mu_{2,m}(i-j-1,5)) + P, \quad (3)$$

$$u_{2,i} = \sum_{m=1}^2 \left(A_{m+j-2} e^{\beta_{2,m} x} + B_{m+j-2} e^{-\beta_{2,m} x} \right) \cos(\mu_{2,m} (i-j-1,5)) + \frac{P x}{E F}, \quad (4)$$

де $\mu_{2,m} = \frac{\pi m}{3}$; $\beta_{2,m} = \sqrt{\frac{2 G_0 b k}{(h-d) E F} [1 - \cos(\mu_{2,m})]}$; k – коефіцієнт, що враховує

відмінність модуля зсуву гуми другої смуги.

Для смуги каната з номерами тросів ($j+1 \leq i < M$)

$$p_{3,i} = E F \sum_{m=1}^{M-j-1} A_{m+j} \left(e^{\beta_{3,m} x} + e^{-\beta_{3,m} x} \right) \beta_{3,m} \cos(\mu_{3,m} (i-j-1,5)) + P, \quad (5)$$

$$u_{3,i} = \sum_{m=1}^{M-j-1} A_{m+j} \left(e^{\beta_{3,m} x} - e^{-\beta_{3,m} x} \right) \cos(\mu_{3,m} (i-j-1,5)) + \frac{P x}{E F}, \quad (6)$$

де $\mu_{3,m} = \frac{\pi m}{M-j}$; $\beta_{3,m} = \sqrt{\frac{2 G_0 f(t) b k_G}{(h-d) E F} [1 - \cos(\mu_{3,m})]}$.

Прийняті рішення відповідають умовам відсутності впливу зовнішніх чинників на крайні троси смуг на інтервалі ($0 \leq x \leq l_0$). Троси, суміжні з ушкодженням, входять до складу двох смуг – крайньої та не крайньої. В крайніх смугах, на суміжні з ушкодженням тросом, відповідно з рішеннями (1), (2) та (5), (6) не діють збурення. Вони навантажені лише рівномірно розподіленими силами. Троси в перерізі $x = 0$ закріплені нерухомо. В загальному рішенні, на підставі принципу суперпозиції, до переміщень цих тросів додамо їх переміщення як тросів, що входять до складу середньої смуги без урахування сили зовнішнього їх навантаження.

Кінець середнього тросу середньої смуги під дією зовнішньої сили переміщається на невідому величину U_0 . Вказане запишемо у формі граничної умови для перерізу $x = 0$

$$u_{2,i} = U_0 \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases} \quad (7)$$

Відповідно до (7) закон переміщень тросів відповідає добутку переміщення середнього троса та δ -функції Дірака. Приймемо функцію Дірака у формі ряду Фур'є на заданому відрізку номерів тросів. З виразу (4) маємо

$$\sum_{m=1}^2 \left(A_{m+j-2} + B_{m+j-2} \right) \cos(\mu_{2,m} (i-0,5)) = \frac{2}{3} U_0 \sum_{m=1}^2 \cos\left(\frac{3}{2} \mu_{2,m}\right) \cos(\mu_{2,m} (i-0,5)),$$

($i = 1, 2, 3$);

$$B_{m+j-2} = \frac{2}{3} U_0 \cos(1,5 \mu_{2,m}) - A_{m+j-2}, \quad (m = 1, 2).$$

З умови, що навантаження ушкодженого троса в перерізі ушкодження дорівнює нулю, з виразу (3) маємо